

ANÁLISE DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde](#), Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 09/06/2024

ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE NURSING CARE FOR PATIENTS IN PSYCHIATRIC URGENCY AND EMERGENCY: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11533947

Djaneide Florencio de Souza¹; Melissa da Silva Lima¹; Rayara Assunção Fabricio¹; Maria Roseane dos Santos Penha²

RESUMO

Introdução: Ao se tratar de pacientes em situação de urgência e emergência psiquiátrica, a equipe de enfermagem lida constantemente com pacientes em tentativa de suicídio, ocorrências de quadros ansiosos, agitação psicomotora, delirium, confusão mental e surto psicótico, o que representa desafios adicionais. **Objetivo:** Analisar os principais fatores que influenciam na prática assistencial da enfermagem em emergências psiquiátricas. **Metodologia:** Revisão integrativa de literatura, realizada na

plataforma digital: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e nas bases de dados: Scientific Eletronic Libray Online (SciELO) e National Library of Medicine (PubMed), com os Descritores em Ciências da Saúde/ Medical Subject Headings (DeCS/MeSH): Assistência de Enfermagem; Enfermagem Psiquiátrica; Serviços de Urgência Psiquiátrica; Urgência, e o operador booleano "AND". **Resultados e Discussão:** Os artigos, os quais apontam a superlotação dos serviços de emergência, que pode advir de encaminhamentos errôneos ou permanência do paciente, por falta de direcionamento para algum serviço especializado. Enfermeiros enfrentam também as dificuldades assistenciais, como problemas na estrutura física, com materiais e ambiente terapêutico sem espaço adequado para o cuidado. **Conclusão:** Existem melhorias necessárias que incluem novas políticas, estratégias e até protocolos padrões para o atendimento específico. Além disso, educação continuada torna-se um fator importante para evitar a mecanicidade da atuação profissional capacitações mais amplas, uma vez que as que são ofertadas não dispõem de tempo hábil para desenvolver técnicas.

Palavras-Chaves: Assistência de Enfermagem. Enfermagem Psiquiátrica. Serviços de Urgência Psiquiátrica. Urgência.

ABSTRACT

Introduction: When managing patients in psychiatric emergencies, the nursing team is frequently confronted with suicide attempts, anxiety disorders, psychomotor agitation, delirium, mental confusion, and psychotic breaks, which introduce additional challenges. **Objective:** To analyze the principal factors influencing nursing practice in psychiatric emergencies. **Methodology:** An integrative literature review was conducted utilizing the digital platform Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), along with the databases Scientific Electronic Library Online (SciELO) and the National Library of Medicine (PubMed). The search Descritores em Ciências da Saúde/ Medical Subject Headings (DeCS/ MeSH): Nursing Care; Psychiatric Nursing; Emergency Services Psychiatric; Emergency,

and utilized the Boolean operator “AND”. **Results and Discussion:** The articles point to the overcrowding of emergency services, which can result from erroneous referrals or patients being kept for lack of referral to a specialized service. Nurses also face care difficulties, such as problems with the physical structure, with materials and the therapeutic environment lacking adequate space for care. **Conclusion:** Improvements are needed, including new policies, strategies and even standard protocols for specific care. Moreover, continuing education is crucial in mitigating the mechanistic approach to professional practice, as current training does not allocate sufficient time for the development of advanced techniques.

Keywords: Nursing Care. Psychiatric Nursing. Emergency Services Psychiatric. Emergency.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, observa-se um aumento na demanda por serviços voltados para pessoas que enfrentam dificuldades psicológicas, cujas causas têm origens tanto sociais quanto genéticas. Os cuidados em psiquiatria, são oriundos da caridade e de uma perspectiva religiosa do cuidado (Martinhago; Caponi, 2019). O tratamento destinado aos enfermos em saúde mental ocorreu por muito tempo de forma discriminatória com o isolamento e não existia uma assistência adequada o que refletiu em necessidades de avanços terapêuticos, em busca de uma abordagem especializada por parte dos profissionais de saúde, buscando melhorias e proporcionando um acolhimento efetivo em saúde mental (Oliveira, 2020).

Ao se tratar da prática da enfermagem no Brasil é caracterizada por uma abordagem estruturada e integrada, na qual os profissionais trabalham em equipe multidisciplinar para oferecer assistência abrangente aos pacientes. Estes profissionais buscam promover, prevenir, tratar e prestar suporte emocional às pessoas que estão em um momento vulnerável

(Paiva *et al.*, 2021). No entanto, ao se tratar de pacientes em situação de urgência e emergência psiquiátrica, a equipe de enfermagem lida constantemente com pacientes em tentativa de suicídio, ocorrências de quadros ansiosos, agitação psicomotora, delirium, confusão mental e surto psicótico, o que representa desafios adicionais (Jesus, 2023).

Seguindo o Protocolo de Manchester para classificação de risco, esses pacientes são categorizados como emergentes, urgentes ou muito urgentes e recebem atendimento imediato, frequentemente com medidas de contenção e intervenção medicamentosa. Essas ações visam garantir a segurança do paciente e dos demais presentes, sendo parte integrante do tratamento. Contudo, os enfermeiros enfrentam desafios devido à falta de estrutura no serviço terciário, o que compromete o acolhimento adequado às pessoas em crise, incluindo questões de segurança, privacidade e confidencialidade da identidade do paciente (Sabeh *et al.*, 2023).

Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, ainda há lacunas significativas no campo da assistência psiquiátrica. Desta forma, nota-se a necessidade de estudos voltados para a assistência em enfermagem nos atendimentos psiquiátricos com uma atenção mais especializada, com o intuito de proporcionar um tratamento pertinente e garantir o que é proposto pelas políticas e leis. Além disso, é essencial considerar a necessidade de reorganização dos projetos terapêuticos, a fim de recepcionar e assistir aos pacientes de maneira humanizada (Santos, 2020).

Dada a necessidade vital de cuidados profissionais para pacientes psiquiátricos enfrentando tratamentos urgentes e emergências, esta pesquisa tem como objetivo analisar os principais fatores que influenciam na prática assistencial da enfermagem em emergências psiquiátricas. O estudo busca responder à seguinte indagação: Qual é a importância da assistência de enfermagem para pacientes em situações de urgência e emergência psiquiátrica?

2. METODOLOGIA

Esse estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, a qual consiste em uma análise de resultados de pesquisas, usadas como suporte para tomada de decisões e melhoria na eficiência e qualidade da prática clínica. Essa abordagem possibilita construir novos conhecimentos acerca da temática, trazer contribuições para os profissionais e corpo social (Silva; Oliveira; Silva, 2021). O fluxograma do processo de busca, elegibilidade, triagem e inclusão que caracteriza a revisão, encontra-se apresentado na figura 1.

A pesquisa foi realizada entre março e abril de 2024, na plataforma digital: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e National Library of Medicine (PubMed). Fez-se a aplicação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Assistência de Enfermagem (Nursing Care); Enfermagem Psiquiátrica (Psychiatric Nursing); Serviços de Urgência Psiquiátrica (Emergency services, psychiatric); Urgência (Emergency), associados ao operador booleano “AND”, que serviu para intercalar os termos e conduzir a busca.

Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos originais; com recorte temporal de 2018 a 2023; idiomas português e inglês; disponíveis de forma gratuita na íntegra em texto completo, e que estivessem de acordo com o tema, questão norteadora e os objetivos deste estudo. Em contrapartida, foram excluídos os materiais que fossem: monografias; teses; resumos; livros ou capítulos de livros e revisões bibliográficas, além daqueles encontrados que estiveram em um lapso temporal diverso do exposto e sem coerência como tema estudado.

Figura 1 – Fluxograma do estudo, 2024.

Fonte: Elaborado pelos autores.

RESULTADOS

A amostra final consistiu em 14 artigos, os resultados das pesquisas selecionadas de acordo com os critérios do estudo são apresentados no quadro 1. Estes resultados conduziram a discussão que permitiu entender os fatores e implicações de urgências e emergências psiquiátricas na prática profissional, respondendo a pergunta de pesquisa.

Quadro 1 – Caracterização das produções incluídas na amostra – Caruaru, PE, Brasil, 2024.

ID	NOME DO(S) AUTOR(ES) / ANO DE PUBLICAÇÃO	TÍTULO DO ARTIGO	PAÍS	OBJETIVO DO TRABALHO	DESEFECHO DO ESTUDO
01	Fatemeh <i>et al.</i> , 2023.	Triagem em Saúde Mental na Ótica dos Enfermeiros do Pronto Atendimento Psiquiátrico; um estudo qualitativo	Irã	Explicar o conceito de triagem em saúde mental na perspectiva dos enfermeiros do pronto-socorro (PS) psiquiátrico.	Os enfermeiros do PS psiquiátrico têm uma compreensão adequada do significado da triagem em saúde mental. Contudo, segundo estes enfermeiros, a sua estrutura está associada a deficiências que limitam a prestação de serviços de triagem em saúde mental e reduzem a sua qualidade.
02	Gatti <i>et al.</i> , 2019	Classificação do nível de dependência dos pacientes psiquiátricos no serviço de emergência	Brasil	avaliar o nível de dependência de pacientes com transtornos psiquiátricos em um serviço de emergência.	A dependência, da maioria dos pacientes, foi discreta. A identificação da dependência pode subsidiar o dimensionamento de profissionais para a prestação de assistência de enfermagem de qualidade.

03	Laukkanen <i>et al.</i> , 2020.	Atitudes dos gestores de enfermagem psiquiátrica frente aos métodos de contenção na internação psiquiátrica.	Finlândia	Analisar as atitudes dos gerentes de enfermagem psiquiátrica em relação aos métodos de contenção.	Em geral, as atitudes dos gerentes de enfermagem psiquiátrica finlandeses em relação aos métodos de contenção parecem ser bastante negativas, mas mais pesquisas são necessárias. As atitudes dos gerentes são importantes devido à sua capacidade de incentivar o investimento na redução da coerção por parte da equipe de enfermagem.
04	Ma <i>et al.</i> , 2023.	Impacto dos serviços comunitários de saúde mental na internação psiquiátrica de adultos pela unidade de emergência: um estudo de base populacional de 20 anos.	Ásia	Examinar os impactos da introdução de serviços comunitários integrados de saúde mental, incluindo os ICCMWs e MHD, na admissão de emergência psiquiátrica, levando em consideração as variações longitudinais dos fatores socioeconômicos e ambientais relevantes, usando	Os cuidados de saúde mental comunitários, como parte de um movimento de desinstitucionalização, têm algumas evidências de impactos na redução das internações de emergência psiquiátrica, embora os impactos possam ser aumentados através de uma concepção de serviços mais matizada,
				dados representativos da população.	considerando a idade, o gênero, o diagnóstico e factores socioeconómicos e ambientais.

05	Machado <i>et al.</i> , 2021.	Serviço de emergência psiquiátrica no Distrito Federal: interdisciplinaridade, pioneirismo e inovação.	Brasil	Debater o atendimento a pessoas em crises psíquicas realizado pela equipe do Núcleo de Saúde Mental do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal - Brasil (NUSAM/SAMU/DF/BRASIL), descrevendo a dinâmica de atendimento, desde a regulação dos casos até o follow-up.	Evidenciou sua capacidade de ofertar atendimento de forma humanizada e resolutiva às urgências e emergências de natureza psicossocial, considerando os recursos de que dispõe. Destaca-se o pioneirismo do serviço no que se refere à abordagem pré-hospitalar a pessoas em crises psíquicas, caracterizada pelo atendimento singularizado, humanizado e resolutivo.
06	Oliveira <i>et al.</i> , 2018.	Dificuldades no atendimento às urgências e emergências psiquiátricas no serviço de atendimento móvel de urgência.	Brasil	Identificar as dificuldades existentes na implementação de uma assistência de emergência ao usuário em sofrimento psíquico no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).	A falta de uma rede de atendimento em saúde mental organizada e hierarquizada constitui entrave para que as diretrizes da Reforma Psiquiátrica possam ser concretizadas na prática.
07	Oliveira <i>et al.</i> , 2020.	Atendimento móvel às urgências e emergências psiquiátricas: percepção de trabalhadores de enfermagem.	Brasil	Compreender como os trabalhadores de enfermagem percebem o cuidado às pessoas em situações de urgências e emergências psiquiátricas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).	Os trabalhadores de enfermagem percebem que o cuidado às pessoas em situações de urgências e emergências psiquiátricas no SAMU é baseado principalmente em medidas de contenção física e química, tornando a assistência pouco resolutiva e desumanizada e suscitando a necessidade de qualificação profissional.

08	Pereira; Duarte; Eslabão, 2019.	O cuidado à pessoa com comorbidade psiquiátrica em emergência geral: visão dos enfermeiros.	Brasil	Analisar as dificuldades encontradas pelos enfermeiros no atendimento às pessoas com comorbidade psiquiátrica na emergência geral e suas sugestões para a melhoria da assistência a esses pacientes.	É preciso transcender a fragmentação do cuidado a partir dos anos de formação dos profissionais de saúde, enfatizar a necessidade de capacitação e fazer maiores investimentos na educação em saúde.
09	Refosco <i>et al.</i> , 2021.	Atendimento a pacientes psiquiátricos no serviço de emergência: potencialidades e fragilidades da enfermagem	Brasil	Conhecer as potencialidades e fragilidades vivenciadas pelos profissionais de enfermagem de emergência no atendimento aos pacientes psiquiátricos em uma Unidade de Pronto Atendimento do estado do Rio Grande do Sul.	Evidencia-se a importância de investir em ações e discussões para os profissionais de enfermagem a respeito dos atendimentos ao paciente psiquiátrico na sala de emergência.
10	Sabeh <i>et al.</i> , 2023.	Representações sociais de enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento às pessoas com transtorno mental.	Brasil	Compreender as Representações Sociais de enfermeiros de uma Unidade de Pronto Atendimento sobre	Identificou-se a falta de conhecimento sobre a Rede de Atenção Psicossocial, elementos de
				o cuidado dispensado às pessoas com transtornos mentais.	ancoragem associados à experiências prévias negativas que influenciam a relação profissional-paciente e, um cuidado de enfermagem permeado por barreiras cognitivas.

11	Schmidt <i>et al.</i> , 2020.	Encontros com Pessoas que Utilizam Frequentemente Serviços de Emergência Psiquiátrica: Opiniões de Profissionais de Saúde.	Suécia	Explorar as experiências dos profissionais de saúde em tais encontros.	Os resultados sugerem que os profissionais de saúde do PES vivenciam encontros com pessoas que utilizam frequentemente o PES como processos reveladores de cuidado, profissionais e humanos. A autoconsciência, a autoaceitação e a autocompaixão foram elementos importantes nesse processo e exigiram pensamento crítico e aprendizado constantes que poderiam levar ao cansaço mental. Assim, um ambiente de cuidado centrado na pessoa era um pré-requisito para proporcionar encontros afetuosos, profissionais e humanos.
12	Sunnqvist <i>et al.</i> , 2022.	Uma avaliação piloto de uma unidade psiquiátrica de emergência pré-hospitalar: as experiências de pacientes, enfermeiros psiquiátricos e de saúde mental e outras pessoas importantes.	Suécia	Explorar o significado da aliança com a Unidade Psiquiátrica de Emergência Pré-hospitalar para pacientes, enfermeiros psiquiátricos e de	A análise resultou em quatro subcategorias: Ser atendido com respeito, presença e tempo, conhecimento e experiência, e sentimento de apoio, e uma
				saúde mental e outras pessoas significativas, e avaliar suas experiências de tratamento e cuidados.	categoria: Uma equipe psiquiátrica com conhecimento e experiência criando estabilidade e um senso de autoestima.

13	Tavares; Peres; Silva, 2022.	Eventos adversos em uma unidade de internação psiquiátrica.	Brasil	Descrever os eventos adversos presentes na internação psiquiátrica, analisando-os à luz da teoria do erro humano.	Os dados subsidiam ações para o fortalecimento dos sistemas de segurança nos ambientes de internação psiquiátrica e contribuem para a reflexão do conceito de segurança do paciente na psiquiatria.
14	Veen <i>et al.</i> , 2019.	Risco de suicídio, transtorno de personalidade e internação hospitalar após avaliação por serviços de emergência psiquiátrica.	Holanda do Norte	Avaliar as associações entre o nível de suicídio e o risco de admissão voluntária ou involuntária em pacientes com e sem transtorno de personalidade que foram apresentados ao SPE móvel.	O nível de tendência suicida, a probabilidade de admissão involuntária só foi menor naqueles cujo risco de suicídio era baixo. Futuros estudos longitudinais devem investigar as associações entre a admissão (involuntária) e o curso da tendência suicida no transtorno de personalidade.

Fonte: elaborado pelos autores.

DISCUSSÃO

As Urgências e Emergências psiquiátricas, caracterizam-se como desordens mentais de maneira aguda, de origem psiquiátricas e que causam risco para o paciente em seu estado de saúde, que podem levar à morte ou injúria grave. Além de considerar o quadro clínico, como condições crônicas e comorbidades, deve-se considerar a infraestrutura, profissionais com treinamento adequado e com insumos disponíveis para uma assistência resolutiva (Refosco *et al.*, 2021). Os problemas de saúde mental tem se tornado uma questão de saúde pública, considerando-se a depressão e ansiedade como o mau do século. Sendo assim, aumenta-se as emergências psiquiátricas que envolve situações de dependência de substâncias, violência física, suicídio, assassinato e questões sociais (Machado *et al.*, 2021).

Por intermédio da Reforma Psiquiátrica (RP), o processo de desinstitucionalização acontece de maneira contínua desde o fechamento dos hospitais psiquiátricos, o que direciona a assistência para outras instituições de saúde. Através de políticas públicas que dessem espaço para investimentos na saúde mental, iniciou-se a abertura de redes que atendessem pacientes psiquiátricos. Logo, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) engloba as Unidades de Pronto Atendimento que atuam no cuidado aos pacientes, entre eles, os psiquiátricos (Refosco *et al.*, 2021). Quando menciona-se a gravidade dos pacientes psiquiátricos e a crescente demanda, essa falta de aplicação torna-se uma negligência assistencial, por trazer consequências para o paciente (Oliveira *et al.*, 2018).

No passado, as práticas de enfermagem eram voltadas para o tratamento da doença medicalização e vigilância constante do paciente. Mesmo após a RP e a existência de políticas públicas, observa-se uma lacuna no conhecimento para lidar com casos psiquiátricos, pelo fato dos profissionais não terem capacitações para lidar com essas emergências (Oliveira *et al.*, 2018). Outrossim, os próprios enfermeiros trazem como limitação da assistência prestada que não basta identificar o problema, é preciso instituir estratégias, como fluxograma de atendimento, triagem adequada, consultoria psiquiátrica e capacitação da equipe, para melhorar o fluxo de atendimento (Pereira; Duarte; Eslabão, 2019, Dizavandi *et al.*, 2023).

No Brasil, a assistência psiquiátrica para internação é prestada através de alguns poucos serviços como os de urgência e emergência, que atuam de maneira imediata e precisa, buscam assim reduzir os riscos para segurança física do paciente como em casos de suicídio, automutilação, uso de substância, ou até mesmo ao colocar em risco outras pessoas através de agressões (Tavares; Peres; Silva, 2022). Dentre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) a integralidade que garante o atendimento do ser humano como um todo, sendo assim, evidencia a necessidade de articulação entre os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e serviços de saúde mental para a continuidade adequada dos cuidados,

para que consolide de forma efetiva um acolhimento humanizado e resolutivo (Oliveira *et al.*, 2018).

O SAMU lida com pacientes em situação de crises e/ou surtos psicóticos que são acompanhados de grande angústia e desorganização em relação ao mundo. A partir disso, é fundamental promover a empatia e a humanização na prática. Este esforço deve beneficiar não apenas os pacientes, mas também seus familiares, uma vez que são rede de apoio e desempenham um papel crucial no manejo terapêutico (Machado *et al.*, 2021). Considera-se que mesmo ainda com as altas taxas de internação psiquiátrica, os números vêm diminuindo principalmente após o movimento de desinstitucionalização. Portanto, com os esforços comunitários e uma assistência padronizada com ênfase na humanização, é possível melhorar ainda mais esse quadro (Ma *et al.*, 2023).

A internação hospitalar de pacientes psiquiátricos trás debates sobre sua necessidade pois, a admissão pode ser prejudicial e aumenta o comportamento suicida ou violento, ao mesmo passo que também mostra-se importante em casos que a assistência ambulatorial não é segura o suficiente (Veen *et al.*, 2019). Salienta ressaltar que os serviços comunitários de saúde mental trazem fortes melhorias quando relacionado a redução de emergências psiquiátricas, evidenciam os transtornos de humor, por apresentarem mais instabilidade e em momentos de crise necessitem de socorro urgente (Ma *et al.*, 2023).

No socorro urgente ou emergente para pacientes psiquiátricos é muito comum se deparar com a presença dos profissionais de segurança, que ultrapassam os limites com atitudes agressivas o que cria assim uma barreira, em especial nos casos de pacientes em tratamento compulsório ou com comportamentos violentos (Schmidt *et al.*, 2020). Sendo assim, a coerção é utilizada como medida para cuidar de pacientes agitados, merece destaque: contenção, medicação forçada ou admissão involuntária. Estas são condutas usadas pelos profissionais de

enfermagem durante a prática clínica, por falta de condução para outras abordagens, o que desenvolve atitudes desumanizadas (Laukkanen *et al.*, 2020).

A utilização de violência física é uma prática comum, o que demanda não apenas o conhecimento dos atos, mas também a sua modificação. Esse é um passo crucial que deve ser abordado pelas políticas públicas e pela gestão da saúde. O uso frequente de medidas coercitivas resulta em práticas desumanizadas e violentas por parte dos profissionais de saúde, o que contribui para o preconceito na sociedade. Portanto, cabe aos gestores implementar uma abordagem assertiva para a saúde mental que inclua a atuação da enfermagem (Laukkanen *et al.*, 2020).

Nesse sentido, os estudos destacam a importância de um protocolo de atendimento para pessoas em crises psicológicas, disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS). Esse protocolo, conhecido como ACENA, envolve a avaliação do ambiente, a observação da rede social do paciente, a avaliação das expectativas e da receptividade da rede social e do paciente, além da análise da consciência, do sofrimento, do uso de substâncias e da agressividade (Machado *et al.*, 2021).

Os desafios relacionados à superlotação dos serviços de urgência e emergência estão ligados ao desconhecimento dos serviços especializados em saúde mental, fazendo com que os pacientes busquem ajuda apenas em momentos de crise (Sabeh *et al.*, 2023). Estudos observaram que a triagem de pacientes psiquiátricos difere da realizada em pacientes com problemas físicos, embora haja necessidade de exame físico devido a possíveis lesões decorrente do estado de agitação ou quadro clínico. A falta de um método padrão para determinar o grau de emergência revela que os cuidados para pacientes psiquiátricos são inadequados e sem investimentos apropriados, o que resulta em atendimentos inconsistentes (Dizavandi *et al.*, 2023).

Sunnqvist (2022) debate sobre as intervenções necessárias para as abordagens e uma delas é uma equipe especializada para tratar pessoas em crises de ansiedade, acionando a Unidades de Emergência Psiquiátrica Pré-hospitalar. Essas equipes aumentariam a identificação do risco de suicídio e orientariam o paciente da melhor maneira. A boa relação interpessoal entre os enfermeiros é essencial para a segurança do paciente, resultando em um melhor desempenho dos profissionais. Além disso, é fundamental que esses trabalhadores destinados aos serviços de saúde mental sejam especializados para ter uma assistência mais eficaz.

O corpo não se separa da mente, de modo que os pacientes com problemas de saúde mental frequentemente apresentam doenças somáticas que podem agravar seu estado de saúde e comprometer a terapêutica principalmente quando não reconhecidas e diagnosticadas (Pereira; Duarte; Eslabão, 2019). A situação desses pacientes está associada a comorbidades clínicas que influenciam nas condutas profissionais como a farmacológica. Essa população apresenta como comorbidades frequentes a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus, além de que diversos pacientes fazem uso de psicotrópicos com ênfase nos antipsicóticos (Gatti *et al.*, 2019).

Vale ressaltar que os aspectos socioeconômicos têm sido debatidos de maneira ampla, pois, apresentam uma associação com a saúde mental, por reduzir a interação social e aumentar sintomas de estresse, ansiedade, e crises de identidade. Além disso, aumenta o uso abusivo de substâncias como álcool e outras drogas, implicando nas ocorrências de urgência e emergência. Observa-se ainda uma relação com o gênero, onde os homens hesitam mais em procurar ajuda nas dificuldades relacionadas à saúde mental. Essa problemática influencia na criação de desafios e desenvolve desigualdade de acesso aos serviços de saúde (Ma *et al.*, 2023).

Os estigmas sociais que circundam as pessoas com doenças mentais criam um cenário em que elas sentem medo ou vergonha de procurar ajuda, agravando o quadro clínico que pode ter como desfecho o suicídio,

sendo assim, muitas pessoas que cometem suicídio nunca tiveram contato com suporte dos serviços de saúde mental (Sunnqvist, 2022). É preciso ter um olhar afetivo durante o cuidado para pacientes, que advém de um processo histórico de repressão e injustiça social, pacientes de saúde mental carregam um sofrimento psíquico que intensifica com os tabus sociais, Dessa forma, o profissional através do diálogo consegue aproximar as relações humanas para tratá-los de maneira subjetiva, tendo a compreensão como elemento terapêutico (Oliveira *et al.*, 2020).

Nessa mesma perspectiva Veen et al. (2019), traz que as taxas de suicídio são potencialmente altas e o risco de suicídio também, advindo de pacientes atendidos pelos serviços de emergência que relatam pensamentos suicidas com uma frequência alarmante, após uma tentativa de suicídio os hospitais de urgência acionam o SAMU. Aprender com as experiências é crucial para se adequar às situações e entender o manejo, isso envolve aprender a lidar com as emoções mantendo o lado profissional para não se sobrecarregar com as histórias de cada paciente, sem perder o lado humanizado (Schmidt *et al.*, 2020).

É necessário mencionar os desafios relacionados à enfermagem, onde os riscos incluem erros na preparação de medicações devido ao desconhecimento das interações medicamentosas. Além disso, há falhas na monitorização dos pacientes, que transformam objetos como suportes de soro, tesouras, vidros e até mesmo lápis em armas (Tavares; Peres; Silva, 2022). Estudos indicam que profissionais masculinos frequentemente ocupam cargos de gestão e apoiam as condutas de contenção, estando aptos para realizá-las. Em contraste, as profissionais femininas geralmente ocupam cargos de chefia de enfermagem e discordam dessas abordagens, percebendo-as de forma negativa (Laukkanen *et al.*, 2020).

Enfermeiros enfrentam também as dificuldades assistenciais, como a superlotação, problemas na estrutura física e materiais e como ambiente terapêutico sem espaço adequado para o cuidado (Pereira; Duarte; Eslabão, 2019). A superlotação dos serviços de emergência é uma das

realidades que condiciona os problemas dos hospitais públicos, que pode advir de encaminhamentos errôneos ou permanência do paciente, por falta de direcionamento para algum serviço especializado. Isto reflete na conduta assistencial sendo de maneira mais padronizada e por vezes, faltando a humanização nesse cuidado, devido a sobrecarga de trabalho e demanda para os enfermeiros, resultando em absenteísmo (Gatti, *et al.* 2019).

Analizou-se que a Educação Permanente e Continuada refletem como soluções para a descontinuidade do modelo biomédico prevalente, que tradicionalmente tem se centrado na doença em vez do indivíduo. Esse modelo resulta em uma abordagem mecanizada para o atendimento ao paciente, desconsiderando aspectos mais holísticos do cuidado. A Educação Permanente e Continuada visa reverter essa tendência ao promover uma prática baseada na humanização e na integralidade do cuidado, destacando a enfermagem como uma profissão que não apenas assiste, mas também cuida do paciente em sua totalidade (Oliveira *et al.*, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, através das análises o estudo conclui que a assistência a pacientes psiquiátricos teve melhorias desde a desinstitucionalização a partir da reforma psiquiátrica. Contudo, existem melhorias a serem feitas por parte da gestão de saúde, instituindo novas políticas, estratégias e até protocolos padrões para o atendimento específico. Além disso, educação continuada torna-se um fator importante para evitar a mecanicidade da atuação profissional capacitações mais amplas, uma vez que as que são ofertadas não dispõe de tempo hábil para desenvolver técnicas.

Concomitante a isso, é perceptível a consequência das práticas sem assistência adequada, às quais advém da falta de especialização e/ou preparação, estrutura física e ainda de comportamentos interligados. Assim como, a falta de conhecimento sobre os serviços de saúde mental,

que superlota a urgência e emergência, bem como não proporciona insumos para a melhora do quadro clínico por falta de acompanhamento sistematizado. Ademais, esses esforços precisam ser mais assertivos a fim de sanar a lacuna assistencial, para melhorar a prática profissional e a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

DIZAVANDI, F. R, et. Mental Health Triage from the Viewpoint of Psychiatric Emergency Department Nurses; a Qualitative Study. **Archives of Academic Emergency Medicine**, [S.l.], v. 11, n. 1, p. e70, out. 2023. DOI: <https://doi.org/10.22037/aaem.v11i1.2080>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38028935/>. Acesso em: 15 maio 2024.

GATTI, Y. A. M. et al. Classificação do nível de dependência dos pacientes psiquiátricos no serviço de emergência. **Ciência, cuidado e saúde**, Maringá, v. 18; n. 4; p. e42151-e42151, dez. 2018. DOI: 10.4025/cienccuidsaude.v18i4.42151. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1119119>. Acesso em: 20 maio 2024.

JESUS, M. A. E. S.; et al. Emergência psiquiátrica no contexto da rede de atenção psicossocial: uma revisão integrativa da literatura. **Brazilian Journal of Development**, São José dos Pinhais, v. 9, n. 1, p. 4780–4804, jan. 2023. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv9n1330>. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/56669>. Acesso em: 14 mar. 2024.

LAUKKANEN, E. et al. Psychiatric nursing managers' attitudes towards containment methods in psychiatric inpatient care. **Journal of nursing management**, Oxford, v. 28, n. 3, p. 699-709, abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/jonm.12986> Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32106346>. Acesso em: 02 abr. 2024.

MACHADO, D. M. et al. Psychiatric Emergency service in Federal District: interdisciplinarity, pioneering spirit and innovation. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 74, n. 4, p. e20190519, set. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-20190519>. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1341020>. Acesso em: 01 abr. 2024.

MA, C. F et al. Impact of community mental health services on the adult psychiatric admission through the emergency unit: a 20-year population-based study. **The Lancet Regional Health Western Pacific**, [S.], v. 39; p. 100814; jun. 2023. DOI <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2023.100814>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37927999/>. Acesso em: 07 maio 2024.

MARTINHAGO, F.; CAPONI, S.. Controvérsias sobre o uso do DSM para diagnósticos de transtornos mentais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29; n. 2; set. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/4CXZ3jQsv8d7KjPb5HGy5Sb/?lang=pt#>. DOI: doi.org/10.1590/S0103-73312019290213. Acesso em: 03 mar. 2024.

OLIVEIRA, L. C. et al. Dificuldades no atendimento às urgências e emergências psiquiátricas no serviço de atendimento móvel de urgência. **Enfermagem em Foco**, Brasília, v. 9, n. 4, p. 18-22, dez. 2018. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio1028383>. Acesso em: 04 abr. 2024.

OLIVEIRA, L.; C.; et al. Mobile care service for psychiatric urgencies and emergencies: perception of nursing workers. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73; n.1; p. e20180214; fev. 2020. DOI <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0214>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/vvQpyJz53Nk5p4LzGpwRGQN/?lang=pt>. Acesso em: 23 mar. 2024.

PAIVA, S. M. A. et al. Atuação dos enfermeiros no cuidado de pessoas com transtornos mentais na Estratégia de Saúde da Família. **Revista**

Eletrônica Acervo Enfermagem, [S.l.], v. 14, p. 1-8, out. 2021. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/directbitstream/f01140e7-7dcc42a3-8f0a-afad1ea91a5e/OLIVEIRA%2C%20M%20A%20F%20de%20doc%20143e.pdf>. DOI: <https://doi.org/10.25248/reaenf.e8885.2021>. Acesso em: 23 mar. 2024.

PEREIRA, L. P.; DUARTE, M. L. C.; ESLABÃO, A. D. Care for people with psychiatric comorbidity in a general emergency unit: vision of the nurses. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 40, p. e20180076, jun. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180076>. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31188984>. Acesso em: 04 abr. 2024.

REFOSCO, A. L. M. et al. Atendimento a pacientes psiquiátricos no serviço de emergência: potencialidades e fragilidades da enfermagem. **Revista de Pesquisa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Online)**, Rio de Janeiro, v. 13, p. 324-329, dez. 2021. DOI: <http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361.rpcfo.v13.8599>. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1151261>. Acesso em: 02 abr. 2024.

SABEH, A. C. B et al. Representações sociais de enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento às pessoas com transtorno mental. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 57, p. e20220298, mar. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/DYK9P7yN3Pvc4BWmBJhG5Hb/?format=html&lang=pt>. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0298pt>. Acesso em: 18 mar. 2024.

SANTOS, R. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO INFANTOJUVENIL EM SOFRIMENTO MENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental**, Porto, n. 24; p. 69-78; dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.19131/rpesm.0283>. Disponível em: https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1647-21602020000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt?

script=sci_arttext&pid=S164721602020000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 23 mar. 2024.

SILVA, M. M.; OLIVEIRA, G. S.; SILVA, G. O. A pesquisa bibliográfica nos estudos científicos de natureza qualitativos. **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 91-103, dez. 2021. Disponível em:

<https://revistaprisma.emnuvens.com.br/prisma/article/view/45>. Acesso em: 07 abr. 2024.

SCHMIDT, M. et al. Encounters with persons who frequently use psychiatric emergency services: healthcare professionals' views.

International Journal of Environmental Research and Public Health, Bethesda, v. 17, n. 3, p. 1012, fev. 2020. DOI:

<https://doi.org/10.3390/ijerph17031012>. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32033481/>. 05 maio 2024.

SUNNQVIST, C. *et al.* A pilot evaluation of a prehospital emergency psychiatric unit: The experiences of patients, psychiatric and mental health nurses, and significant others. **Perspect Psychiatr Care**, [S.l.] v. 58; n. 4, p. 2255-2262, fev. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/ppc.13055>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148425/>. Acesso em: 05 abr. 2024.

TAVARES, I. G. A. M.; PERES, M. A. A.; SILVA, R. C. Eventos adversos em uma unidade de internação psiquiátrica. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 26, p. e20210385, maio 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0385pt>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ean/a/v6DGzKjLYLnFRQhy9nFQx4J/?lang=pt>.

Acesso em: 20 abr. 2024.

VAN VEEN, M. et al. Suicide risk, personality disorder and hospital admission after assessment by psychiatric emergency services. **BMC psychiatry**, [S.l.], v. 19, n. 1; p. 1-8, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12888-019-2145-0>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31122268/>.

Acesso em: 17 maio 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de
nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil